

POLAND

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE**

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH

**30 SEPTEMBER
2022 YEAR**

POLAND, WARSAW

Ruzmetov Kazaxbay Ismailovich <i>QISHLOQ XO'JALIGIDA OMBORLARNI REJALASHTIRISHNING UMUMIY QOIDALARI</i>	142
Xoliqov Ixtiyor Roziqovich <i>HARBIY TA'LIM FAKULTETI TALABALARIDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI</i>	145
Dilyayra Ro'ziyeva Bafoyevna <i>CHET TILINI O'QITISHNING YANGI METODLARI</i>	150
Тошпулатова Д.К <i>ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ</i>	153
Тошпулатова Д.К <i>БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ</i>	157
Муродуллоев Холмухаммад <i>ДАНАКЛИ МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИНГ КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ КАСАЛЛИГИ</i>	161
Yusufjonov Otabek G'ayratjon o'g'li Ruzaliyev Hojiakbar Shermaxammad o'g'li <i>KOMPYUTER YORDAMIDA LOYIHALASHNING MEDITSINADAGI O'RNI</i>	165
Ruzaliyev Hojiakbar Shermaxammad o'g'li Yusufjonov Otabek G'ayratjon o'g'li <i>ZAMONAVIY O'LCHASH USULLARI VA ASBOBLARI</i>	169
Казакбаева Дилрабо Жалоловна <i>ОГАХИЙ ИЖОДИДА НАВОИЙОНА УСЛУБ</i>	172
Usmonova Madinabonu Qodirjon qizi <i>LINGVOKULTUROLOGIYA TILNING MADANIY FENOMENI SIFATIDA</i>	180
Djurayeva Dilnoza Hamitov Nosir Hikmatov Sunnatillo <i>IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASHDA XIZMATLAR SOHASINI INNOVATSION SAMARADORLIGINI OSHIRISH</i>	183
Mamasoatova Matluba Nurmamat qizi <i>МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI МАКТАБГА ТАЙЙORLASHDA INGLIZ TILINI AHAMIYATI.</i>	187
Asimova Fatima Rasulbekovna Rasulova Nigora Giyasovna <i>BRAND FORMATION AND DEVELOPMENT "GUCCI" AS HOUSE OF MAUD</i>	191
Shaudirbayev Azamat Omirbayevich Muratbayeva Kamila Ikram qizi	196

ОГАХИЙ ИЖОДИДА НАВОЙИОНА УСЛУБ

Казакбаева Дилрабо Жалоловна

Филология фанлари

бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада Муҳаммадризо Огаҳий ижодидаги мураккаб структурали жанрлар Алишер Навоий ижодига таққосланган ҳолатда ўрганилди. Устозлари анъаналарини давом эттириш борасидаги мумтоз анъаналар таҳлиллар орқали очиб берилди.

Калит сўзлар: Алишер Навоий, Муҳаммадризо Огаҳий, ўзбек мумтоз адабиёти, мураккаб структурали жанрлар

Навоийдан кейинги давр ўзбек мумтоз адабиётининг етук вакилларида бири Огаҳий ижодий меросини ўрганиш, тадқиқ этиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилган. Истиқлол йиллари Огаҳий ижодини тадқиқ этиш борасида эътиборга молик ишлар қилинди⁷.

Муҳаммадризо Огаҳий девонидаги шеърларга эътибор берсак, Устозларидан Алишер Навоий анъаналарини давом эттирганинг гувоҳи бўламиз. Огаҳий мураккаб структурали жанрлардан таржиъбанд жанрида баракали ижод қилди. Унинг девонида тўртта таржиъбанд бўлиб, бу таржиъбандлар тасаввуфий, фалсафий, ишқий мавзуларда битилган. Биринчи таржиъбанд “Даҳр бир гулшандурур” деб номланади⁸:

Даҳр уйи бунёдким, су узрадур маҳкам эмас.

Онда кирган эл хавотирдин амон бир дам эмас,

Дойимо вайронлиғ осори анинг арконидин,

⁷ Атоқли шоир, тарихнавис, таржимон (мақолалар тўплами). – Тошкент: Халқ мероси, 1999. – Б.151; Огаҳий абадияти (мақолалар ва эсселар). – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б.152; Муҳаммад Ризо Огаҳий. Ишқ аҳлининг тумори. Танланган асарлар. – Тошкент: Халқ мероси, 1999. – Б.320; Абдуғафуров А. Муҳаммад Ризо Огаҳий. – Тошкент: Халқ мероси, 1999. – Б.64; Огаҳлик сирлари. (мақолалар тўплами). – Фарғона, 1999 – Б.67; Жумахўжа Н. Феруз – маданият ва санъат ҳомийси. – Тошкент: Фан, 1995. – Б.90; Ҳаққулов И. Огаҳий ижодида ижтимоий-сиёсий маънолар // Ўзбек тили ва адабиёти. 1999. №5. – Б.3-8; Сафарбоев М. Огаҳийнинг ижтимоий-сиёсий ва фалсафий қарашлари. Фалсафа фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 1993; Пиримқулов А. Огаҳий маснавийлари. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 1998; Ғанихўжаев Ф. Огаҳийнинг “Таъвиз ул-ошиқин” девони ва унинг илмий танқидий матни. Филол. фанлари доктори дисс. автореферати. – Тошкент, 1999; Матяқубова М. Огаҳий ижодида кичик шеърлий жанрлар. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 2000; Холлиева Г. Огаҳий мусамматлари. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 2000; Султонова Қ. Огаҳийнинг “Гулшани давлат” асари адабий манба сифатида. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент: 2000; Матяқубова Т. Огаҳий шеърлятида анъанавий образлар талқини. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 2001; Огаҳий олами (мақолалар тўплами). – Урганч: УрДУ, 2005. – Б.79.

⁸ Огаҳий девонида таржиъбанд номланмаган, уни Ғ.Каримов ва С.Долимов шартли равишда шундай деб атаган. Қаранг: Огаҳий. Асарлар. 2-жилд. Девон. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1972. – Б. 249-264.

Барча олам аҳлига маълум эрур, мубҳам эмас⁹.

Бу дунё сув устига қурилган, маҳкам эмас. Унга кирган эл хавотирдан холи эмас. Вайроналик унинг устунидан бошланиши барча олам аҳлига маълум. Бахтсизлик кечаю кундуз унинг шифтидан томиб туради. Ҳар дам бахтсизлик ёғмоқлиги мумкин. Шундай сифатларга эга бўлган уйда кимки маскан айлади, демак, у хавотирдан холи эмас. Гар шоҳ бўлсин, гар гадо бўлсин, айшу фароғатнинг жомидан хуррам бўлмайди. Бу ерда ҳар кимнинг бошига юз дарду ғам ҳужум қилиб, ҳасратдан кўзи нам бўлмаган бир киши ҳам йўқ. Ишратни умид этганлар кўпдир. Бу даҳр вайронадир, ундан кўра харобот ободроқдир. Ундан кимда ким чиқса, ғам бандидан озод бўлади.

Навоийнинг

*Харобот аро кирдим ошуфтаҳол,
Май истарга илгимда синган сафол*

восита байтли таржиъбандидиги *харобот* бу дарвишлар маскани, илоҳий ишқ истовчиларнинг манзили каби тасаввуфий, рамзий маъноларни ифодаласа, Огаҳий таржиъбандида *харобот* бу ўткинчи дунёнинг рамзи сифатида келади:

*Даҳр бир вайронайдурким, хароб обод эрур,
Чиқса ондин ҳар киши ғам бандидин озод эрур –
Бу сифатлиғ уй аро ҳар кимки маскан айлади,
Хотири онинг хавотирдин даме беғам эмас.*

Огаҳий таржиъбандининг иккинчи бандида ҳам бу дунё-даҳр ҳақидаги фикрларини давом эттиради:

*Даҳр бир гулшандурур, бўйи вафоси йўқ онинг,
Жонға ҳаз еткургудек обу ҳавоси йўқ онинг.*

Даҳр бир ажойиб гулшандир, бироқ унинг бўйи, вафоси йўқ. Жонга ором бергувчи оби ҳавоси йўқ. Баҳори-да – хазон. Кўз юмиб очгунча ҳам бу фаслнинг бақоси йўқ. Ишрати субҳдан то шомгача тиниқ эмас, файзи, сафоси йўқ. Ҳар гулки очилади, бироқ барги йўқ. Ҳар қушки, ун чекади, бироқ навоси йўқ. Агар шабнами бўлса, у ҳасрат ашқидир. Шакли хурмо ниҳоли каби бўлса-да, аммо дилкушоси йўқ. Ҳар киши роҳат истаб, уни маскан айлади, демак, у кишига ғамининг интиҳоси йўқ.

Навоийда даҳр, яъни дарвешлар масканига йўл олиши бу дунёни унутган дарвеш мақомида бўлиб, у ўзига бу йўлда пир – маънавий йўлбошчи излайди:

*Бўлай дайр пирига андоқ мурид,
Ки ёд этмайин шайхул исломдин.*

Огаҳий бу дунёву дун шундай айёрлигини, унинг касби нифоқу кин, жабру жафолигини таъкидлайди. Маккора қотил каби заррача раҳму мурувват, қатрача шарму ҳаёси йўқ. Ишваи карашма қилиб, нозу адолар билан, ҳар лаҳза юз найранг билан зоҳир бўлур. Токи элнинг, улуснинг дилига балолар солгай, қадди шавқ ичра

⁹ Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. 1-жилд. Девон. Таъвизу-л-ошиқин. – Т.: MUMTOZ SO‘Z, 2014. – Б. 411- 424. Кейинги мисоллар ҳам ушбу манбадан олинди.

бўлгани билан танларга юз азобни беради. Охир-оқибат иложсизликдан тумонат унинг ғамига мубтало бўлади:

Даҳр дун айёрасиким, йўқ анга меҳру вафо,

Пешаси кину нифоқу одати жавру жафо.

Йўқтурур асло ҳамул **маккора қотил** зотида,

Заррача раҳму мурувват, **қатрача** шарму ҳаё.

Тўртинчи бандида шоир маънони кучайтириш учун “эй кўнгил” сўзини радиф сифатида қўллайди:

Солма кўз ушбу жаҳон шавқиға **зинҳор, эй кўнгул,**

Айрила олмас балоға бўлма дучор, **эй кўнгул.**

Огаҳий таржиъбандининг фақат бир бандида радиф қўллаган бўлса, Навоий учинчи, бешинчи, олтинчи, еттинчи, саккизинчи бандларида радиф қўллайди. Якунловчи бандида Огаҳий хулосавий фикрларини беради: бу жаҳон вайронасида роҳат йўқдир. Ҳар киши бу вайронага қадам қўйдиким, не ситамларни чекмади Афридуни Кай, Кайковуси Жам каби. Бу дунё аро балоға мубтало бўлмай десанг, Огаҳий, бу даҳрдан чиқиб фақру фано йўлига кир. Сулаймон Улудоғ фақру фанога шундай изоҳ беради: “Фақр – йўқсиллик. Инсон Аллоҳнинг кули бўлгани учун инсонда ҳам унинг нусрати бор. Шундай бўлса-да, солиқнинг Аллоҳга муҳтожлиги бор, Унинг тажаллисидан ўзга ҳеч нимани таъма қилмайди”¹⁰.

Алишер Навоий биринчи таржиъбандини мутақориб мусаммани маҳзуф ва мутақориб мусаммани мақсур вазнларида битган бўлса, Огаҳий илк таржиъбанди учун *рамали мусаммани маҳзуф* вазнини танлади:

Тушса ҳар шабнам суви гар онда ҳасрат ашқидур

- v - - - v - - - v - - - v - - -

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун

Чекса қад ҳар нахли шакли дил кушоси йўқ онинг.

- v - - - v - - - v - - - v - - -

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун

Огаҳий “Девон”идаги иккинчи таржиъбанд тасаввуфий, фалсафий мавзуда бўлиб, у “Азиз жонға” деб номланади. Таржиъбанд 7 банддан иборат бўлиб, ҳар банди 11 байт, 22 мисра, жами 77 байт, яъни 154 мисрани ташкил этади. Биринчи банди:

Эй, ғамзадаи хужаста фаржом,

Чеккан ситаму жафойи айём...

Мақсудға восил эт ўзингни,

Жонингға гар истар эрсанг ором.

¹⁰ Suleyman U. Tasavvuf terimleri so'zlugi. Kabalci Yayınevindan Ikkinchi Basim: 2005. – B. 131.

Фақру фано ҳақида қаранг: Ҳаққулов И. Тасаввуф ва шеърят. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 184; Рамазонов Н.Н. Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2019. – 56 б.

Олдурма кўнгулни бу жаҳонга,

Еткурма жафо азиз жонга.

Таржиъбанд мурожаат билан бошланади. Яъни, эй, ситам ва жафолар чеккан, кутлуғ, муборак, инсон. Билгилки, бу жаҳон, бу дунё анжом (идиш)даги майнинг хуморидир. Соқийлари гул юзли гуландомдир. Бу дунёнинг ҳамма жомлари шароб билан тўладир. Мутрибларининг нағмаси кўнгилга роҳат етказиб илҳом бағишлайди. Субхдан то шомгача айш-ишратининг ниҳояси йўқдир.

Агар бу дунёнинг комига кириб кетсанг, у ўз ҳарамига боғлаб олади ва муродсиз, мақсадсиз юз ғам билан бу ком ўз домига ғарқ қилади. Гар жонингга ором истасанг, мақсуд (тўғри йўл, тариқат йўли)га восил этгин.

Таржиъбанднинг кейинги бандида бу дунё бир боққа ўхшатилади. Булбулларининг дилкушо наволари, жаннатнинг сарви гулу ниҳоллари, ҳар мевасининг лаззати ва неъматларининг васфани айтиб тугатиб бўлмайди. Алқисса, бу ўткинчи боғи дилкушонинг айш-ишратларини интиҳоси йўқдир. Лекин бу боғ боқий эмас, кирган кишининг жони роҳат топмайди, юз ҳасрат билан бу боғнинг, бу дунёнинг қурбони бўлади.

Огаҳий таржиъбанднинг иккинчи бандини талмеҳ (Исо, Довуд) ва таносуб (дам, ҳаво, наво, булбул, дилкушо,) бадий санъатларини қўллаган ҳолда давом эттиради:

*Исо дам*ини кўшар *ҳаво*ға,

Саҳни аро жон физо ҳавоси.

Довуд навосини қилур паст,

*Булбул*лари *дилкушо навоси*.

Огаҳий тасаввуфий руҳда бошлаган таржиъбандини учинчи бандида фалсафий фикрлари билан давом эттиради. Бу дунёнинг бир шўх, нозли дилбари бор. Хусн гулшанида қади сарви, лола рухсорлигидан жаннат гули ҳам унинг ёнида хор. Бошидан оёғигача адоу ишва. Фоний дунёнинг мол-дунё ва айш-ишратига берилган инсон боқий дунёнинг жаннатларини унутади. Бир жилвада минг жаҳон элини ўзига ошики зор қилгусидир. Бу дунёнинг васлига кимки етишса, унинг меҳру вафосидан дарак йўқдир. Бордию унинг васлига етишсанг, у сени ўзининг домига гирифтор қилади.

Кейинги бандларида муаллиф жаҳонни маккор, золим афсунгарга ташбеҳлайди. Юз макр билан элнинг қарорин олиб, ўзига мойил қилиши муқаррардир. Зоҳирида у ўзини навжувон бир дилбар каби кўрсатади, ботинида эса у аслида жуда қари, палид. Сен ғафлат билан уни тоза аруси нозпарвар билиб, ишқида ўзингни зору музтар қилибсан, яъни изтиробга солибсан. Бу ҳолатингдан огоҳ бўлиб, жонингга жафодан ханжар урмагин.

Таржиъбанднинг бешинчи бандида Огаҳий дунё, жаҳон ҳақидаги фалсафий фикрларининг ҳадди аълосини ифодалайди. Ушбу банд таржиъбанднинг кулминацион нуқтаси ҳисобланади:

Ҳам буқаламунлиғ ичра чолок,

Ҳам ҳийла намунлиғ ичрадур зол.

Юз луб ила кўргузур улусға

Минг лубату дилфириб тимсол.

Бу дунё буқаламун каби турли тусда товланувчи, жозибали, хушбичим ва ҳийлагардир. Эл-улусға юз турли кўғирчоқ, ўйинчоқ сингари кўринади. Унинг ҳар бир ўйини ғарибдир, шунинг билан бирга латиф ва дилбардир. Кўрган кишининг ихтиёрин олиб, ўзига гирифтор қилади. Неча бир ҳийлаю найранг билан мақсад талаби сари юбормайин азиз умрини зое қилади. Кимки молу мулкка меҳр қўйса, охир-оқибат адамга, яъни йўқлик дунёсига равона бўлади. “Эй дўст, менинг бу сўзларимни дур янглиғ икки қулоғингга қуйиб ол” – дея хитоб қилади Огаҳий ва восита байти билан таъкидлайди:

Олдурма кўнгулни бу жаҳонга

Еткурма жафо азиз жонга.

Фарёдлар бўлсинки, бу жаҳон ботил, золим, тунд бир қотилдир. Элнинг қатли учун мудом тиғи ва ҳамойили¹¹ тайёрдир. Зулму ситам, жафо фанида у устои комил. Огаҳий ***тазод ва таносуб*** санъатларини қўллаш орқали таржиъбанднинг фалсафий мазмунига урғу беради:

Туну кун ситаму жафоси онинг

Борча ***улуғу кичикка*** шомил.

Бу олам ичида ундан мақсади ҳосил бўлган киши йуқ. Ҳеч бир кимсани мақсадига етказмай, йўқлик дунёсига дохил қилади.

Таржиъбанднинг сўнги еттинчи банди барча бандларнинг хулосаси десак, янглишмаймиз:

Бил ушбу жаҳонни, эй мусофир,

Бир кўҳна работу пур хавотир...

Роҳат тилаб анда кимки кирди,

Меҳнат билан чикди ондин охир.

Пандини эшитиб Огаҳийнинг,

Ҳолингга бўлуб ҳамиша ҳозир,

Олдурма кўнгулни бу жаҳонга,

Еткурма жафо азиз жонга.

Навоий девонидаги иккинчи таржиъбанд:

Бақосиздур жаҳон раъноси, валлоҳ,

Жаҳон раъноси йўқким, мосиваллоҳ восита байтли, фалсафий, диний-маърифий таржиъбанддир. Огаҳий юқоридаги таржиъбандини Навоий аъналарини давом эттирган ҳолатда фалсафий мавзуда ёзди. Навоий таржиъбанд учун арузнинг ҳазажи мусаддаси маҳзуф ва ҳазажи мусаддаси мақсур вазнларини танлаган бўлса, Огаҳий

¹¹ *Ҳамойил* – елкадан белга тушадиган камар тасма ёки боғич.

ушбу таржиъбандини *ҳазажи мусаддаси ахраби мақбузу маҳзуф* вазнида ёзди яъни, “ҳазажи мусаддас”ни сақлаб қолди:

Тут ғил бу жа ҳон ни, эй ди лаф гор,

- - v v - v - v - -

Мафъулу мафоилун мафоиыл

Бир дил ба ри шў ху но з(и) кир дор.

- - v v - v - v - -

Таржиъбанд *а-а, б-а, в-а, г-а, д-а...* тарзида қофияланган.

Огаҳий таржиъбандларини Навоий анъаналарини давом эттирган ҳолатда фалсафий мавзуда ёзди. Навоий таржиъбанд учун арузнинг ҳазажи мусаддаси маҳзуф ва ҳазажи мусаддаси мақсур вазнларини танлаган бўлса, Огаҳий таржиъбандини ҳазажи мусаддаси ахраби мақбузу маҳзуф вазнида ёзиш билан “ҳазажи мусаддас”ни сақлаган ҳолда вазнда Навоий анъаналарига содиқ қолди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Атоқли шоир, тарихнавис, таржимон (мақолалар тўплами). – Тошкент: Халқ мероси, 1999. – Б.151;
2. Огаҳий абадияти (мақолалар ва эсселар). – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б.152; Муҳаммад Ризо
3. Огаҳий. Ишқ аҳлининг тумори. Танланган асарлар. – Тошкент: Халқ мероси, 1999. – Б.320;
4. Абдуғафуров А. Муҳаммад Ризо Огаҳий. – Тошкент: Халқ мероси, 1999. – Б.64; Огаҳлик сирлари. (мақолалар тўплами). – Фарғона, 1999 – Б.67; Жумахўжа Н. Феруз – маданият ва
5. санъат ҳомийси. – Тошкент: Фан, 1995. – Б.90; Ҳаққулов И. Огаҳий ижодида ижтимоий-сиёсий маънолар // Ўзбек тили ва адабиёти. 1999. №5. – Б.3-8;
6. Сафарбоев М. Огаҳийнинг ижтимоий-сиёсий ва фалсафий қарашлари. Фалсафа фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 1993;
7. Пиримқулов А. Огаҳий маснавийлари. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 1998;
8. Ғанихўжаев Ф. Огаҳийнинг “Таъвиз ул-ошиқин” девони ва унинг илмий танқидий матни. Филол. фанлари доктори дисс. автореферати. – Тошкент, 1999;
9. Матякубова М. Огаҳий ижодида кичик шеърӣ жанрлар. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 2000;
10. Холлиева Г. Огаҳий мусамматлари. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент, 2000;
11. Султонова Қ. Огаҳийнинг “Гулшани давлат” асари адабий манба сифатида. Филол. фанлари номз... дисс. автореферати. – Тошкент: 2000;